

СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ МИКРОБИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ «ЗЕЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

К. Давранов

Институт микробиологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184852>

В современном сельском хозяйстве производстве, активно растёт интерес к производству сельского-хозяйственной продукции с наименьшими затратами и минимальным риском для окружающей среды. Эта модель аграрного производства получившая название «зелёное сельское хозяйство» (ЗСХ), основана на принципах экологической устойчивости, сохранения природных ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Основная идея «ЗСХ» - производить продукты питания и сельхозсырьё так, чтобы не разрушать экосистемы, а наоборот – поддерживать здоровье почвы, воды, воздуха и сохранить биоразнообразие.

Даже если не принимать во внимание глобальные экологические катастрофы, которые появляются довольно регулярно и возникновению которых могут способствовать и интенсивные технологии агро-промышленного комплекса, становится понятным, что только конкурентоспособная продукция может обеспечить дальнейшее развитие агро-промышленного комплекса в отдельно взятой стране.

На рис.1. представлены основные характеристики зеленого сельского хозяйства

Для решения вопросов «ЗСХ» в настоящий момент широко используется потенциал микробно-растительного взаимодействия. Растения эволюционно использовали для своего выживания способность микроорганизмов осуществлять усвоение простейших источников питания, таких как углекислый газ, молекулярный азот атмосферы, нерастворимые фосфаты почвы, подавлять фитопатогены и вредителей, а также регулировать развитие растений с помощью фитогормонов. Сотрудничество с микроорганизмами сделало растения самодостаточными, в значительной степени устойчивыми к стрессовым факторам внешней среды.

Широкое применение различных препаратов, созданных на основе азотфиксирующих микроорганизмов позволило накопить значительный опыт в этой области, а также выявить проблемы, сдерживающие использование микроорганизмов в сфере агропромышленного комплекса.

Естественно, что решение вопросов «ЗСХ» требует проведения углубленных фундаментальных исследований, включая изучение молекулярно-генетических механизмов взаимодействия микроорганизмов и растений, что стало возможным лишь в последнее время, в том числе на основе постгеномных технологий. Результаты таких исследований позволили принципиально изменить наши представления о микробно-растительных системах (МРС), особенно о принципах их формирования и эффективного функционирования. Подробное описание генетических факторов растений и микроорганизмов позволило сформулировать основные положения симбиогенетики – новой биологической дисциплины, предметом которой являются надвидовые генетические системы, формируемые в процессе интегративной эволюции неродственных организмов. Хотя, исследования в этом направлении еще и не закончено, они уже позволяют ставить вопрос о создании новых микробно-растительных систем с самым широким спектром адаптаций, в том числе и тех, которые в природе отсутствуют у растений без союза с микроорганизмами.

ЗСХ с привлечением подходов современных агробiotехнологий предоставляет совершенно новые возможности для производства продукции с заданными свойствами с учетом агроэкологических условий и с минимальным риском разрушения природных экологических связей. Эти возможности могут быть реализованы при создании адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которые, основаны на использовании почв определенной агроэкологической группы, ориентированных на производство экономически и экологически обоснованного количества и качества сельскохозяйственной продукции в соответствии с рыночными потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечивающей устойчивость ЗСХ с воспроизводством почвенного плодородия.

Широкое использование микробного потенциала в ЗСХ позволяет минимизировать энергетические затраты, повысить качество урожая и сократить риск загрязнения окружающей среды. Для реализации этих задач недостаточно только традиционных подходов, основанных на применении агрохимикатов (пестицидов и удобрений), или только внедрение новых сортов растений. Основное преимущество ЗСХ – это максимальное использование природных, в первую очередь, микробиологических ресурсов.

Предлагаем научные обоснования, подтвержденные многолетней практикой. Которая основана на направленном регулировании почвенно-микробиологических процессов с целью оптимизации производства сельскохозяйственной продукции и сохранения почвенного плодородия. Именно направленное регулирование почвенно – микробиологических процессов преимущественно основано на использовании микробиологических препаратов, содержащих живые клетки, отобраных по полезным свойствам микроорганизмов, которые находятся либо в культуральной жидкости, либо адсорбированы на нейтральном носителе. Такие препараты позволяют создать необходимую концентрацию полезных форм микроорганизмов (в 1 грамме препарата содержится около 2,0- 3,0 млрд. клеток бактерий), вносимых в нужном месте и в нужное время и направлено на формирование необходимого состава и количества

микробиома для нормального роста и развития растений в конкретных экологических условиях.

Микробные препараты для сохранения плодородия почв – это специальные биологические средства, содержащие живые микроорганизмы или их метаболиты, которые улучшают свойства почвы, стимулируют рост растений и восстанавливают естественные почвенные экосистемы (рис.2).

Рис. Разновидности микробных препаратов.

Основные группы микробных препаратов:

1. Азотфиксирующие:

- Содержат бактерии, связывающие атмосферный азот и переводящие его в доступную для растений форму.
- - *Azotobacter*,
- - *Azospirillum*,
- - *Rhizobium*,
- - *Klebsiella*.
- Примечание: - повышение содержания доступного азота в почве приводит к улучшению роста и повышению урожайности растений.

2. Фосфатмобилизующие:

- Бактерии и грибы, переводящие труднорастворимые фосфаты почвы в усвояемую форму.
- *Bacillus megaterium*
- *Pseudomonas fluorescens*,
- *Aspergillus niger*
- *Penicillium sp.*
- Примечание: повышение фосфорного питания растений; -приводит к усилению корнеобразования.

3. Калиймобилизующие:

- -Участвуют в растворении минералов (слюды, полевых шпатов), высвобождая калий.
- - *Bacillus mucilaginosus*,
- -*Frateuria aurantia*.
- Примечание: - эти препараты приводят к улучшению обмена калия в почве.

4. Компостные и целлюлозоразрушающие микроорганизмы

- Участвуют в минерализации органики, ускоряя образование гумуса.
- - *Trichoderma spp.*,
- -*Bacillus subtilis*,
- - *Streptomyces spp.*
- Примечание: -повышение содержания гумуса; такие препараты приводят к и структурированию почвы.

5. Антагонистические микроорганизмы (биопротекторы)

- Подавляют патогенную микрофлору почвы.
- - *Bacillus subtilis*,
- -*Pseudomonas fluorescens*,
- - *Trichoderma harzianum*.
- Примечание: - такие препараты защищать почвенный микробиом;
- - борются с болезнями растений.

Как влияют микроорганизмы на плодородие почв?

- Поддерживают **баланс элементов питания** (N, P, K) в почве;
- Увеличивают содержания **гумуса и органического вещества**.
- Улучшают **структуру и водоудерживающую способности** почвы.
- Подавляют патогенную микрофлору и восстанавливают природную **почвенную биоту**.
- Повышают устойчивость растений к **стрессам (засуха, засоление, токсиканты)**.

Известно, что мобилизация биологических факторов приобретает всё большую актуальность и, являясь одним из основных звеньев экологизации сельскохозяйственного производства, позволяет получать высокие урожаи, обеспечивая при этом воспроизводство почвенного плодородия. Одно из перспективных решений этих проблем - широкое внедрение экологически безопасных систем земледелия, базирующихся на: севооборотах с перспективными культурами и применении микробиологических препаратов комплексного действия. Нами разработаны высокоэффективные микробиологические препараты на основе полезных ризосферных бактерий, обладающих полифункциональным действием. Микроорганизмы, являющиеся основой этих биопрепаратов, тесно взаимодействуют с растениями (образуя «ассоциативный симбиоз») и способны выполнять ряд функций, полезных для растений:

1. усиливать фиксацию атмосферного азота на корнях растения, заменяя при этом 40-50 кг/га минеральных азотных удобрений;
2. стимулировать рост и развитие растений за счёт продуцирования физиологически активных веществ (ускоряя созревание продукции на 10-15 дней);
3. подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечивая снижение поражаемости растений болезнями от 2 до 10 раз, улучшая при этом фитосанитарную обстановку в почве;

4. усиливать устойчивость растений к неблагоприятным условиям (засуха, повышенное содержание солей, неблагоприятная кислотно-основная реакция почвенного раствора);
5. повышать коэффициенты использования минеральных удобрений и поступление питательных веществ из почвы;
6. регулировать накопление в растениях тяжёлых металлов, радионуклидов, нитратов и других вредных соединений.

Сравнительный анализ эффективности экспериментов, проведенных нами с многими важнейшими сельскохозяйственными культурами, возделываемыми в различных почвенно-климатических зонах Узбекистана показал, что созданные биопрепараты позволяют не только получать высокие урожаи, качественной продукции, но и способствуют успешному сохранению полученной продукции.

Мы постоянный ведём поиск и подбираем научно-обоснованные условия для эффективного использования новых штаммов микроорганизмов. В последнее время занимаемся выделением микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые обеспечивают растениям реализацию их потенциальной продуктивности, в том числе за счёт повышения их адаптационных свойств. В последних экспериментах использовали производственные и перспективные штаммы ассоциативных клубеньковых бактерий, выделенных из почв и ризосферы растений различных регионов Республики для разработки более эффективных биопрепаратов.

Стратегия создания биопрепаратов для растений. Как было отмечено выше нами создан ряд микробных удобрений, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами! Разработаны требования к экссудату, ризобактериям, которые могут быть использованы для приготовления биоудобрений! Согласно разработанной стратегии экссудат растений должен содержать легкоусвояемые ризобактериями органические вещества.

Штаммы ризобактерий, кандидаты для использования в составе биопрепаратов должны обладать следующими свойствами:

- Прямое поглощение минеральных элементов питания (азотфиксация, перевод неорганических фосфатов в биологически доступную форму, синтез сидерофоров, обладающих способностью поглощать ионы металлов);
- Синтезировать гормоноподобные вещества;
- синтезировать БАВ, активирующие гены «устойчивости» растений;
- синтезировать БАВ с антимикробной активностью.

Соблюдая указанные требования, нам удалось установить, что наземные растения находятся в состоянии колонизации микроорганизмами. На основании литературных источников и полученных нами экспериментальных данных можно заключить, что фенотип наземных растений в природе является результатом согласованного и чрезвычайно скоординированного проявления генов как самих растений, так и микроорганизмов. Согласно мнению Докинса (Dawkins, 1999) и многих других учёных, фактический фенотип растения во многом является «расширенным фенотипом», и зависит от функциональной деятельности одного или нескольких микроорганизмов.

Растение и микроорганизмы, пребывающие в состоянии организменной, а следовательно, генетической и метаболической интеграции, представляют собой надорганизменную систему, обладающую адаптивными свойствами, которыми не обладают интегрированные в системе организмы по отдельности.

Мутуалистические симбиозы растений с благотворными микроорганизмами: КБ, PGPB, АМ представляют растениям дополнительные возможности для выживания в различных стрессовых условиях, а микросимбионтам – экологическую нишу и продукты фотосинтеза для питания.

Растительно – микробные системы способствуют поддержанию естественного плодородия почв и биологического разнообразия экосистем.

Привожу несколько примеров.

Микробиопрепараты для бобовых культур.

ПСЕВДОРИЗОБИН – для предпосевной обработки семян бобовых: сои, гороха, нута, маша, клевера, фасоли и др.

В результате многолетней селекции создана рабочая коллекция клубеньковых бактерий, в которой сохраняются, изучаются и тестируются штаммы клубеньковых бактерий для всех характерных для Узбекистана, видов бобовых. Лучшие из этих штаммов служили для производства биопрепарата псевдоризобин.

Особенности препарата

ПСЕВДОРИЗОБИН:

- для каждого вида бобовых растений используются специфичные только для них и наиболее эффективные штаммы клубеньковых бактерий;
- увеличение урожая на 10-40% (при возделывании на новых для данной бобовой культуры почвах он может возрастать в 1,5-2,0 раза) и содержания высококачественного белка в нем увеличивается на 1,5-3,0%;
- экономия от 50 до 200 кг минеральных азотных удобрений на гектар;
- последствие обработанных псевдоризобином многолетних бобовых прослеживается в течении 3-5 лет с прибавками урожая зерновых на 10-15% на каждый год.

Таким образом, окупаемость Псевдоризобина варьирует от 5 до 100 единиц на единицу затрат. Следует учесть также благоприятное влияние Псевдоризобина на плодородие и экологическую обстановку (так как вовлекаемый в агроэкосистему биологически фиксированный азот служит альтернативой минеральным азотным удобрениям). Существенные различия в уровне прибавок урожая при применении Псевдоризобина определяются целым рядом факторов:

- наличием в почвах большого количества аборигенных клубеньковых бактерий, специфичных для возделываемого вида бобовых;
- генотипом сорта бобового растения;
- агроклиматическими условиями.

При интродукции новых бобовых культур (люцерна) эффективность бактериализации может составлять 50-100%, а повышение сбора белка достигает 2-3 раз. Широкое применение препаратов азотфиксирующих микроорганизмов позволило накопить огромный опыт в этой области, а также выявить проблемы, сдерживающие использование микроорганизмов в агропроизводстве.

В случае ассоциативного симбиоза на растениях не создается новых морфологических структур, однако на поверхности корней в строго определенных местах формируются колонии бактерий, которые способны обеспечить для растения ряд полезных функций. Среди них:

- выработка растительных гормонов, которые позволяют ускорить рост корневой системы и тем самым обеспечить растению успех в захвате необходимой площади питания, а также регулировать развитие растений;
- оптимизация усвоения труднодоступных соединений фосфора;
- индукция системной реакции защиты от фитопатогенов;
- ограничение (биоконтроль) роста фитопатогенов на корнях растений с помощью таких механизмов как выделение антибиотических соединений, разрушение гиф патогенных грибов, конкуренция за места заселения на корнях, перехват питательных веществ, необходимых для развития патогена;
- подавление стрессовых реакций у растения, включая засуху и загрязнение почвы различными солями и тяжелыми металлами;
- регулирование поступления ксенобиотиков в растения.

Этот список далеко не исчерпывает всего перечня «услуг», предоставляемых микроорганизмами растению, и в последние годы этот перечень быстро пополняется. Отличительной чертой представленных результатов экспериментальных материалов является то, что нами подобраны условия селекции ассоциативных бактерий по способности активно оккупировать места поселения на корнях, поэтому препараты, разработанные нами являются высокоэффективными и обладают стабильным эффектом воздействия на культурные растения.

ФИТОБИОСОЛ – микробный препарат комплексного действия, способен повышать продуктивность и защищать растения от болезней.

Основу «ФИТОБИОСОЛ» составляют штаммы ризосферных бактерий *Azotobacter chroococcum* А-2, *Bacillus subtilis* В-1 (СК5-256), *Pseudomonas putida* Рр-1 (СК5-251), *Trichoderma harzianum* ТННУУ-1, выделенные из различных почв, после тщательного изучения и отбора. Данные микроорганизмы обладают комплексом полезных свойств: способностью синтезировать в процессе своего роста вещества, подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий, являющихся возбудителями болезней растений. За счет активной колонизации корней растений, полезные бактерии улучшают развитие корневых волосков и их поглотительную способность. Главным источником питания бактерий на корнях служат корневые выделения растений, такие как сахар, органические кислоты, аминокислоты и витамины. Поэтому в ризосфере растения существует жесткая конкуренция за источники питания, и преимущество здесь получает тот организм, который способен быстро расти и выделять

вещества фунгицидного и бактерицидного состава, подавляющие развитие фитопатогенных микроорганизмов. Именно этими свойствами и обладают микроорганизмы-продуценты «ФИТОБИОСОЛ», которые, поселяясь на корнях растений, усилят их иммунитет и устойчивость к стрессам, таким как засоление и засуха.

«ФИТОБИОСОЛ» улучшает поступление элементов питания в растения, увеличивает всхожесть семян, ускоряет развитие растений, снижает поражаемость растений фитопатогенными микроорганизмами, что существенно повышает продуктивность растений.

«ФИТОБИОСОЛ» совместим с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и минеральными удобрениями в баковых смесях.

Препарат применяют для обработки семян, а также по вегетации растений, при закладке урожая при капельном орошении и при хранении. Фитобиосол ускоряет разложение органических остатков, биологической модификации гранул минеральных удобрений, санации почвы.

Обработка (пролив) почвы (грунта) суспензией «ФИТОБИОСОЛ» проводится с целью подавления болезнетворной, и заселения полезной микрофлорой. Особенно эффективна обработка в парниках и теплицах, где давно не проводилась смена почвы (грунта).

Механизм защитного действия этого биопрепарата на растения многогранен. Можно выделить основные из них:

1. выделение антибиотиков для подавления конкурирующих за среду обитания фитопатогенов;
2. стимуляция развития «дружественных» взаимопользующих микроорганизмов;
3. выделение веществ – иммунизаторов;
4. стимуляция роста и развития растений, что повышает их болезнестойчивость.

Бактериальные препараты, созданные на основе различных штаммов ризосферных бактерий, рекомендованы для применения при выращивании хлопчатника, пшеницы, капусты, огурцов, томатов, перца, салата, моркови, тыквы, лука, плодово-ягодных растений, картофеля и бобовых растений. Они способны растворять труднодоступные для растений минеральные соединения почвы (это в первую очередь относится к фосфатам), выделять ростостимулирующие вещества (природные аналоги ауксинов и гетероауксинов) и витамины, ускоряя созревание урожая. Так, препарат **Фитобиосол** эффективно

повышает урожай различных сельскохозяйственных культур: овощных паслёновых (томаты, перцы) – на 25-40%, тыквенных (огурцы, тыква, кабачки) – на 15-30%, столовых корнеплодов (морковь, свёкла, редис) – на 20-40%, капусты (белокочанная, цветная, пекинская) – на 25-30%, луковичных (лук репчатый, чеснок,) – на 15-25%, плодово-ягодных культур (клубника, яблоня, вишня, слива, виноград) – на 20-30%. Применение **Фитобиосол** увеличивает содержание витаминов, каротина в продукции на 10-30%, ускоряет созревание на 7-10 дней, снижает содержание нитратов, радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

Фитобиосол вырабатывают антибиотики, подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий. В хозяйствах Навоинского и Бухарского вилоятов сильное распространение получил фузариозный вилт хлопчатника. Сравнительный анализ действия **Фитобиосол** и препарата защитного действия **триходермина** выявил явные преимущества первого. Биологическая эффективность его составила **37,3%**, тогда как, биологическая эффективность **триходермина** – **29,7%**. В опыте с **Фитобиосол** густота стояния растений была выше контрольной на 7,9%, прибавка урожая в варианте с триходермином составила 0,9 ц/га, в то время как, **Фитобиосолом** – 1,2 ц/га.

Комплексной микробный биорганический препарат «ЛУЧ» показал высокую ингибирующую активность по отношению к фитопатогенам, возбудителям таких болезней зерновых культур, как мучнистая роса, бурая ржавчина, гельминтоспориоз, корневые гнили ячменя и пшеницы. Причем количество поражённых растений ячменя после инокуляции снижалось в 2-3 раза по сравнению с контролем. Применение препарата увеличивает урожай зерновых на 3-5 ц/га; повышает содержание сырого белка в зерне на 0,5-1%; экономит применение 40-60кг азотных удобрений на 1 га.

Наиболее высока и стабильна эффективность микробного препарата «ЛУЧ» на зерновых культурах, урожай повышается на 15-30%. Так, при обработке семян ячменя биопрепаратом «ЛУЧ» урожай увеличился до 57%. Это сопровождалось значительным снижением заболеваемости растений корневыми гнилями, сетчатой и тёмно-бурой пятнистостью до 20%. Полученные данные показали, что эффект бактериализации семян ячменя препаратом «ЛУЧ» сравним с действием фунгицидов – байтан-универсала и смеси фундазола с цинебом, применяемых для снижения заболеваемости ячменя корневыми гнилями. Еще один комплексный — бактериальный препарат, «**Замин-М**» созданный на основе различных PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) штаммов, повышает урожайность, улучшает качество продукции и защищает от болезней хлопчатника, зерновые и овощные культуры (ячмень, овёс, капуста, морковь, свёкла).

Бактерии, являющиеся основой препарата **Замин-М**, активно фиксируют азот атмосферы и снабжают им растения.

Наиболее эффективны против возбудителей болезней картофеля (ризоктониоз, парша обыкновенная, фузариоз, гомоз, альтернариоз, фитофтороз, мокрая бактериальная гниль), зерновых культур (мучнистая роса, корневые гнили), винограда (оидиум), подсолнечника (прикорневая склеротиния) и других такие микробные препараты, как **Ер-Малхами М** и **Субтин**. **Ер-Малхами М** широко рекомендован для обработки посевного материала хлопчатника, зерновых и других культур. Входящие в состав препарата **Ер Малхами М** бактерии (относящиеся к PGPR) продуцируют высокоактивный антибиотик с широким спектром действия на фитопатогенные грибы и бактерии. Препарат снижает развитие корневых гнилей от 3 до 10 раз, антракноза в 1,5 - 3 раза, мучнистой росы (у зерновых) – в 3 - 5 раз, фитофтороза и парши в 2 - 5 раз. Предпосевная обработка семян

увеличивает урожай зерновых - на 3-5 ц/га, сена кормовых трав – на 8-20 ц/га, сахарной свёклы – 20-50 ц/га, овощей – 15-50 ц/га; улучшает качество продукции, повышая содержание сахаров (в сахарной свёкле) на 1-1,5%, крахмала в клубнях картофеля – на 0,8-2,5%, протеина в зерновых и кормовых культурах – на 0,5-1,2%.

Многие бактериальные препараты обладают широким спектром воздействия на фитопатогенные микроорганизмы (практически на всех сельскохозяйственных культурах), подавляя развитие корневых гнилей в 2-4 раза, плодовых гнилей – в 1,5-3 раза, фитофтороза – в 2-3 раза; ограничивают поступление и накопление в растениях нитратов; повышают урожайность, улучшают качество продукции и защищают от различных болезней хлопчатника, зерновых и кормовых культур. Многочисленные исследования, проведённые в различных регионах Узбекистана (Каракалпакистан, Хорезмского, Джиззахского, Бухарского, Сурхандарьинского и Кашкадарьинского вилоятов), свидетельствуют о хороших перспективах использования микробиопрепаратов в качестве биопестицидов против целого ряда фитопатогенных микроорганизмов.

Причем действие биопрепаратов зачастую сравнимо, иногда и превосходит химические препараты. А высокая экологичность разработанных нами микробиопрепаратов, малая энергоёмкость и технологичность производства делают их конкурентоспособными по сравнению с дорогостоящими токсическими средствами химизации в сельском хозяйстве. Это особенно актуально при выращивании продуктов для детского и диетического питания.

Проведенные нами экспериментальные исследования предлагают научно обоснованный, подтвержденный многолетней практикой, и по этому на наш взгляд являются реальным основанием для решения некоторых проблем «зеленого сельского хозяйства», т.к. настоящая стратегия основана на направленном регулировании почвенно – микробиологических процессов с целью оптимизации производства сельхоз продукции и сохранения почвенного плодородия. Стратегия основанная на функционирование специально отселекционированных по полезным свойствам штаммов, отобранные для создания микробиопрепаратов могут находиться в культуральной жидкости, либо могут быть адсорбированы на нейтральном носителе. Микробиопрепараты позволяют создать высокую концентрацию эффективных для растений штаммов микроорганизмов, вносимых в нужном месте и нужное время и формирует эффективный микробиом растения – хозяина.

**Главный научный сотрудник
Института микробиологии АН РУз,
академик Кахрамон Давранов**